

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Anunciación

[Burgos, Juan de](#) (Activo en Castilla entre 1443-1464)

Nº inventario: 379 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 91.44 x 33.81 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Témpera](#)

Iconografía / Tema: [Anunciación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1928.168

Inscripciones

Maestre / Ju de / Burgos pitor

Historia del objeto

Debajo de la figura de San Gabriel aparece firmada la obra: Maestre / Ju de / Burgos pitor. Por lo tanto, Juan de Burgos, artista activo Castilla entre 1443 y 1464, es el responsable de la misma. Según Post (1930), originalmente ambas tablas formaron parte de un retablo completo, no de un díptico como parece en la actualidad: "Since the sections of Spanish retables are often framed in flamboyant Gothic carving very similar to that which these panels have preserved, it is likely that they constituted originally, not a diptych" (Post, 1930). Se desconoce el emplazamiento original de la pieza, pero no cabe duda de que procedía del entorno castellanoleonés.

En 1870, John Charles Robinson, quien trabajó como asesor y agente de compras del South Kensington Museum (actualmente Victoria & Albert Museum), encontró esta pintura en un anticuario de Madrid (Mongan, 1965). Robinson viajaba frecuentemente a España con el fin de adquirir nuevas piezas para el museo. Además, a partir de 1869 se puso al servicio de coleccionistas privados, ayudándoles en la compra de objetos artísticos. Posteriormente, la pieza estuvo en manos de F. Kleinberger Galleries (Mongan, 1965), una firma con sedes en París y Nueva York que se dedicaba a importar pinturas europeas a Estados Unidos. Tras llegar a

Estados Unidos, las tablas fueron compradas por Paul Sachs en 1916. Finalmente, Paul Sachs y su mujer, Meta Pollak, donaron la obra al Fogg Museum, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

En esta pieza aparecen representados el arcángel Gabriel y la Virgen, quien recibe la noticia de que va a ser madre de Cristo. Resulta evidente la influencia que Nicolás Francés ejerció en Juan de Burgos, pudiendo observar en la obra la huella del estilo francoborgoñón (Gutiérrez, 2007). Las filacterias caligrafiadas, así como los brocados de los ropajes y la solemnidad de las figuras pueden ser consideradas características de este pintor (Ojeda, 1951).

Ubicaciones

- **1928**
MUSEO
[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(Estados Unidos\)](#)
- **1916 - 1928**
COLECCIÓN PRIVADA
[Paul Joseph Sachs, Cambridge \(Estados Unidos\)](#)
- **principios del s.XX - ca. 1916**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[F. Kleinberger Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1870**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **mediados del s.XIX - 1870**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Mercado de arte, Madrid, Madrid \(España\)](#)
- **mediados del s.XV - present s.XIX**
REGIÓN
[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2007): ""La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales"", en LACARRA DUCAY, M^a del Carmen (coord.), *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 103.
- MONGAN, Agnes (1965): *Memorial Exhibition: Works of Art from the Collection of Paul J. Sachs [1878-1965]: given and bequeathed to the Fogg Art Museum*, Harvard University, Cambridge (Massachusetts), p. 88.
- OJEDA, Gonzalo Miguel (1951): "[Un pintor burgalés desconocido del reinado de los Reyes Católicos](#)", nº 116, *Boletín de la Institución Fernán González*, pp. 652-653.
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 3 (The Italo-Gothic and International Styles), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 292-296.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Annunciation

[Burgos, Juan de](#) (Active in Castile between 1443-1464)

Inventory number: 379 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 36 x 13 5/16 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Anunciación](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Fogg Museum, Harvard Art Museums](#) (Cambridge [Massachusetts], United States)

Inventory number in current collection: 1928.168

Inscriptions

Maestre / Ju de / Burgos pitor

Object History

Below the figure of Saint Gabriel, the work is signed: Maestre / Ju de / Burgos pitor. Therefore, Juan de Burgos, an artist active in Castile between 1443 and 1464, is responsible for it. According to Post (1930), originally both panels were part of a complete altarpiece, not a diptych as it appears today: "Since the sections of Spanish retables are often framed in flamboyant Gothic carving very similar to that which these panels have preserved, it is likely that they constituted originally, not a diptych" (Post, 1930). The original location of the piece is not known, but there is no doubt that it came from the Castilian environment.

In 1870, John Charles Robinson, who worked as a consultant and purchasing agent for the South Kensington Museum (now the Victoria & Albert Museum), found this painting in an antique shop in Madrid (Mongan, 1965). Robinson frequently traveled to Spain in order to acquire new pieces for the museum. In addition, from 1869 onwards, he was at the service of private collectors, assisting them in the purchase of art objects. Later, the piece was in the hands of F. Kleinberger Galleries (Mongan, 1965), a firm with offices in Paris and New York that imported European paintings to the United States. After arriving in the United States, the panels were purchased by Paul Sachs in 1916. Eventually, Paul Sachs and his wife, Meta Pollak, donated the work to the Fogg Museum, where it remains today.

Description

This piece depicts the archangel Gabriel and the Virgin, who receives the news that she is going to be the mother of Christ. It is evident the influence that Nicolás Francés exerted on Juan de Burgos, being able to observe in the work the trace of the Franco-Burgundian style (Gutiérrez, 2007). The calligraphed phylacteries, as well as the brocade of the clothing and the solemnity of the figures can be considered characteristic of this painter (Ojeda, 1951).

Locations

- 1928

MUSEUM

[Fogg Museum, Harvard Art Museums, Cambridge \[Massachusetts\] \(United States\)](#)

- **1916 - 1928**

PRIVATE COLLECTION

[Paul Joseph Sachs, Cambridge \(United States\)](#)

- **Early XX - ca. 1916**

DEALER/ANTIQUARIAN

[F. Kleinberger Galleries, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1870**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)

- **Mid XIX - 1870**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Art market, Madrid, Madrid \(Spain\)](#)

- **Mid XV - present XIX**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2007): "'La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales'", en LACARRA DUCAY, M^a del Carmen (coord.), *La pintura gótica durante el siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, p. 103.
- MONGAN, Agnes (1965): *Memorial Exhibition: Works of Art from the Collection of Paul J. Sachs [1878-1965]: given and bequeathed to the Fogg Art Museum*, Harvard University, Cambridge (Massachusetts), p. 88.
- [OJEDA, Gonzalo Miguel \(1951\): "Un pintor burgalés desconocido del reinado de los Reyes Católicos", n.º 116. Boletín de la Institución Fernán González, pp. 652-653.](#)
- POST, Chandler Rathfon (1930): *A History of Spanish Painting*, vol. 3 (The Italo-Gothic and International Styles), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 292-296.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Fogg Museum, Cambridge \(Massachusetts\)](#).

